

BOSHQARILADIGAN PLANETAR FRIKSION MEXANIZMLARNING UMUMLASHTIRILGAN MATEMATIK MODELLARI

Karimov K.A.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214524>

Annotatsiya. Ushbu maqolada parametrlari va bog‘lanishlari boshqariladigan friksion mexanizmlarining analitik tadqiqotlari asosida ularning matematik modellari ishlab chiqilgan. Muallifning ilgari chop etilgan maqolalarida bu yangi tipdagi friksion mexanizmlarning parametrlarini va bog‘lanishlarini boshqarishning tasnifi va turli usullari keltirilgan. Bunda parametrlarni va bog‘lanishlarni boshqarish, ularni nazariy asoslari va yangi avlod konstruksiyalarini yaratishda presizion (aniq) vibromexanika usullaridan foydalanish nihoyat darajada samarali ekanligi ko‘rsatib berilgan. Bu usullardan yana biri friksion mexanizmlarning vodilosi va satellitida nodoiraviy g‘ildiraklardan foydalanish tavsiya etilgan. Shunga asosan, mexanizm zvenolari orasidagi uzatishlar nisbatini va chiziqli tezlikni boshqarish, vodilo o‘qi bilan qutb o‘qi orasidagi burchakni inobatga olish darkorligi asoslab berilgan va ularning umumlashgan formulalari yaratilgan.

Kalit so‘zlar: Friksion mexanizmlar, mexanizm va mashinalar, planetar, matematik model, presizion, vibromexanika usullar, mexanizmlarning vodilosi, satellit, nodoiraviy g‘ildiraklar, zveno, chiziqli tezlikni boshqarish, qutb o‘qi.

Abstract. In this article, based on analytical studies of friction mechanisms whose parameters and connections are controlled, their mathematical models have been developed. The author's previously published articles describe the classification and various methods of controlling the parameters and linkages of this new type of friction mechanisms. It has been shown that the use of precision vibromechanics methods is extremely effective in controlling parameters and connections, their theoretical foundations and creating new generation constructions. Another of these methods is the use of non-circular wheels in the shaft and satellite of friction mechanisms. Based on this, the need to control the ratio of transmissions between the links of the mechanism and the linear speed, taking into account the angle between the shaft axis and the pole axis is justified and their generalized formulas are created.

Keywords: Friction mechanisms, mechanisms and machines, planetary, mathematical model, precision, vibromechanical methods, transmission of mechanisms, satellite, non-circular wheels, link, linear speed control, polar axis.

Kirish

Yangi avlod mexanizm va mashinalarini yaratish orqali maxsulot ishlab chiqarishning jadal ravishda o‘shishiga erishish muhim masalalardan hisoblanadi. Shu jihatdan ularni yaratish va ishlab chiqarishda yangi innovatsion texnologiyalarga tayangan holda nazariy ishlanmalarni, matematik modellarini va konstruktiv yechimlarini keng qamrovli texnologik talablar asosida takomillashtirish dolzarb muammo sifatida alohida o‘rin egallamoqda.

Hozirgi vaqtda mashinasozlikda innovatsiyalar, energiya tejoychi texnologiyalar va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish eng dolzarb vazifalardir. Xususan, mashinasozlik va tog‘- metallurgiya sanoatida zamonaviy texnologiyalar, zamonaviy materiallar, shuningdek, yangi konstruksiya materiallari olishning innovatsion texnologiyalari. Zamonaviy

texnika, innovasion g'oya va texnologiyalarni yaratish va takomillashtirish, samarali texnik yechimlarni asoslash hamda raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish ko'p jihatdan ilmiy ishlanmalarning dolzarbligi va sifatiga bog'liqdir.

Umumiy va aniq mashinasozlik, presizion vibromexanika, mikrorobotlar va manipulyatorlar texnikasi, asbobsozlik, qurilish, tabobat, kosmik va maxsus texnika, tog'-kon, neft va gaz sanoati va ishlab chiqarishning boshqa sohalariga mexanizm, mashina va qurilmalarning nazariy asoslarini va ularning yangi avlodini yaratish va tadbiq etish nihoyat darajada dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy texnika va texnologiyalarni yaratish va takomillashtirish, samarali texnik echimlarni asoslash hamda raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish ko'p jihatdan ilmiy ishlanmalarning dolzarbligi va sifatiga uzviy bog'liqdir.

Mashina va mexanizmlar nazariyasi bo'yicha Halqaro Federasiyasining (IFTToMM) Butunjahon Kongresslarida va Ijroiya komiteti majlislari qarorlarida parametrlari va bog'lanishlari boshqariladigan mexanizmlarning nazariyalarini ishlab chiqish, ular asosida qurilmalarning yangi avlodini yaratish mashina va mexanizmlar nazariyasining dolzarb masalalaridan biri etib ta'kidlangan.

Materiallar va usullar

Umumiy "Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi" yo'nalishidagi mexanizmlarning klassifikatsiyasida funksional maqsadlarga ko'ra bo'linadigan guruhlarida ichida mexanik uzatmalar ham muhimlaridan biri hisoblanadi. Ma'lumki, mexanik uzatma - dvigatel harakatining kinematik va energetik parametrlarini texnologik mashinani ish bajaruvchi zvenosiga o'zgartirib uzatadigan va dvigatel ish rejimini ish bajaruvchi zvenoning ish rejimi bilan muvofiqlashtiruvchi mexanizmdir.

Ushbu maqolada friksion mexanizmlarning (ishqalanish kuchini hisobiga) umumlashtirilgan kinematik taxlili nazariy jihatdan asoslab berilgan. Таджикилот қилинаётган янги авлод фриксион механизмлarning звеноларининг ҳаракатини бошқаришда нодоиравий ғилдираклар қўлланган. Бунда механизмлр ва машиналар назаряиси, чизикли ва чизикли бўлмаган дифференциал тенгламалар, назарий механика усулларидан кенг фойдаланилган.

Natijalar va muhokama

Quyidagi (1) chi va (2) chi rasmlarda markaziy g'ildiragi nodoiraviy ko'rinishda bo'lgan boshqariladigan planetar friksion mexanizmning umumiy ko'rinishi va kinematik hisoblash sxemasi berilgan.

1-rasm. Vodilosini uzunligi o‘zgaruvchan bo‘lgan
 planetar friksion mexanizm

2-rasm. Vodilosini uzunligi o‘zgaruvchan bo‘lgan
 planetar friksion mexanizmning kinematik sxemasi

Aniqlanishi lozim bo‘lgan kinematik parametrlarni matematik modellarini keltirib chiqarishda vodiloning oniy burchak tezligi $\dot{\psi}$ va harakatlanuvchi g‘ildirakning oniy burchak tezligi ω ($\omega = U \dot{\psi}$) kattaliklari orasidagi uzatishlar nisbati U ni hisobga olish darkor. Bu qiymatini aniqlash uchun, birinchi navbatda bilamizki, harakatlanuvchi qutb A ning mutlaq burchak tezligining vektori harakatlanuvchi qutb radiusiga perpendikulyar bo‘ladi va uning moduli quyidagicha aniqlanadi

$$V_A = R_2 \omega = R_2 U \dot{\psi} \quad (1)$$

Bu vektorning tashkil etuvchilari quyidagicha ifodalanadi

$$l \dot{\psi} = V_A \cos \alpha_2, \quad (2)$$

Bu erda α_1 va α_2 qutb radiuslari bilan vodilo orasidagi burchaklarni ifodalaydi.

Ba'zi-bir o‘zgartirishlardan keyin uzatish nisbati θ_1 va θ_2 qutb burchaklarining funksiyasi sifatida quyidagi ko‘rinishni oladi:

$$U(\theta_1, \theta_2) = \frac{1}{R_2} \frac{(R_1^2 + R_2^2) \sqrt{R_1^2 + R_1'^2} \sqrt{R_2^2 + R_2'^2} + 2R_1 R_2 (R_1 R_2 - R_1' R_2')}{R_2 \sqrt{R_1^2 + R_1'^2} \sqrt{R_2^2 + R_2'^2} + R_1 (R_1 R_2 - R_1' R_2')} \quad (3)$$

Harakatni umumiy kinematik tahlili uchun qutb burchaklari θ_1 va θ_2 bilan vodiloni mutlaq aylanish burchagi ψ orasidagi bog‘lanish quyidagicha bo‘ladi:

$$\psi = \theta_1 - \alpha_1 \quad (4)$$

Bunda α_1 ni “burchak mos kelmasligi” (“угол рассогласования”) deb atadik va bu bog‘lanish quyidagicha aniqlanadi:

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{PB}{OB} = \frac{R_2 \sin \alpha_2}{l - R_2 \cos \alpha_2}, \quad (5)$$

Lekin quyidagi ifodaga muvofiq

$$\frac{\sin \alpha_2}{R_1} = \frac{\sin(\gamma_1 + \gamma_2)}{l}$$

Shuning uchun ham

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{R_1 R_2 \sin(\gamma_1 + \gamma_2)}{l^2 - R_2^2 \cos \alpha_2}. \quad (6)$$

Quyidagi formulani hisobga olgan hold

$$l^2 = R_1^2 + R_2^2 + 2R_1R_2 \cos(\gamma_1 + \gamma_2)$$

(6) formula quyidagi ko‘rinishga keladi

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{R_1 R_2 \sin(\gamma_1 + \gamma_2)}{R_1^2 + R_2^2 + 2R_1 R_2 \cos(\gamma_1 + \gamma_2) - R_2^2 - R_1 R_2 \cos(\gamma_1 + \gamma_2)}. \quad (7)$$

Natijada α_1 burchak quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{R_2 \sin(\gamma_1 + \gamma_2)}{R_1 + R_2 \cos(\gamma_1 + \gamma_2)}. \quad (8)$$

(8) formula ΔOAP uchburchakka asosan α_1 “burchak mos kelmasligi” θ_1 va θ_2 qutb burchaklarini quyidagi funksiyasi sifatida ham aniqlanishi mumkin

$$\begin{aligned} \cos(\gamma_1 + \gamma_1) &= \frac{R_1 R_2 - R_1' R_2'}{\sqrt{R_1^2 + R_1'^2} \sqrt{R_2^2 + R_2'^2}} \\ \sin(\gamma_1 + \gamma_1) &= \frac{R_1 R_2' + R_1' R_2}{\sqrt{R_1^2 + R_1'^2} \sqrt{R_2^2 + R_2'^2}} \end{aligned} \quad (9)$$

Shunga asosan α_1 “burchak mos kelmasligi”ni aniqlovchi umumlashtirilgan quyidagi formula kelib chiqadi

$$\alpha_1 = \operatorname{arctg} \frac{R_2 (R_1 R_2' + R_1' R_2)}{R_1 \sqrt{R_1^2 + R_1'^2} \sqrt{R_2^2 + R_2'^2} + R_2 (R_1 R_2 - R_1' R_2')} \quad (10)$$

Yuqoridagi funksional bog‘lanishlarni birgalikda va hamkorlikda ko‘rish vodiloni uzunligi l va uzatish nisbati U larni aniqlash uchun vodiloni mutloq aylanishi ψ ning bir qiymatli oshkormas funksiyasi sifatida ko‘rishni taqozo etadi. Shunga asosan, (3) formula nodoiraviy qo‘zg‘aluvchan g‘ildirakni nodoiraviy qo‘zg‘almas g‘ildirak ustida aylanishida uzatishlar nisbatini aniqlovchi umumlashtirilgan formula deyiladi.

Agar qo‘zg‘aluvchan g‘ildirak doira ko‘rinishida bo‘lsa, l , U va α_1 larni aniqlovchi umumlashtirilgan formulalar quyidagi oddiy ko‘rinishga keladi

$$\begin{cases} l^2 = R^2 + r^2 - \frac{2R^2 r}{\sqrt{R^2 + R'^2}} \\ U = \frac{1}{r} \cdot \frac{(R^2 + r^2 \sqrt{R^2 + R'^2} - 2R^2 r)}{R^2 - r \sqrt{R^2 + R'^2}} \\ \alpha = \operatorname{arctg} \frac{1}{R} \cdot \frac{r R'}{\sqrt{R^2 + R'^2} - r}, \psi = \theta - \alpha \end{cases} \quad (11)$$

Xulosa

Satellit g'ildiragining boshqariladigan tezligini ta'minlovchi o'zgaruvchan parametrlari planetar friksion mexanizmlarning kinematik tahlili bo'yicha tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalarni keltirib o'tamiz.

1). G'ildiraklari nodoiraviy bo'lgan friksion mexanizmlarda vodilo (etaklovchi zveno) radiusi bilan birga qutb radiusi ham hisobga olinishi shart. Ya'ni, vodiloning uzunligi o'zgaruvchan bo'lganda vodilo o'qi bilan qutb radiusini yo'nalishlari ayrim bo'ladi. Aks holda kinematik tahlil, aniqlik nuqtai nazaridan, katta xatoliklarga olib kelishi mumkin.

2). G'ildiraklari nodoiraviy bo'lgan friksion mexanizmlarda, birinchi marta “Mexanizmlar va mashinalar nazariyasi” fanida, “burchak mos kelmasligi” (“ugol rassoglasovaniya”) atamasi kiritilgan. Bunday tipdagi planetar friksion mexanizmlarda vodilo radiusi bilan qutb radiusi orasidagi α_1 “burchak mos kelmasligi” ham hisobga olinishi kerak.

3). (5.11) formulalar sistemasi nodoiraviy qo'zg'aluvchan g'ildirakni nodoiraviy qo'zg'almas g'ildirak ustida aylanishida uzatishlar nisbatini aniqlovchi ingliz olimi Robert Villisning umumlashtirilgan formulasi deyiladi. Bunga qo'shimcha tarzda vodiloni uzunligini va “burchak mos kelmasligi” larni aniqlovchi formulalar ham yaratilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Frolov K.V, Popov S.A, Musatov A.K va boshqalar. “Mashina va mexanizmlar nazariyasi” Toshkent, “O'qituvchi” – 1990 y.
2. Жон Жосеп Уикер, Гордон Р. Пеннок, Жосеп Эдвард Шиглей. Теория машин и механизмов. Издание «Oxford University Press», 2003. ISBN 019515598X, 9780195155983, 734 стр.
3. Usmonxo'jaev H.H. «Mexanizm va mashinlar nazariyasi». –T.: O'qituvchi, 1981.
4. Karimov K.A. Justification and development of possible approaches for creating controlled mechanisms of precision engineering. Bulletin of the Tula State University. Technical science. Issue 8. Part 2., P. 224-227, Tula, 2016.
5. K. Karimov, A. Akhmedov. On perspective scientific direction in the theory of mechanisms and machines based on innovative technology. Theoretical and engineering solutions. Technical Science and Innovation. Tashkent, 2020, №3 (05), –pp. 200 - 217. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/cgi/submit.cgi?context=btstu>
6. K.A.Karimov, A. Kh.Akhmedov., A.R/Karimova. Nazariy mexanika. O'quv qo'llanma: - T.: “MALIK PRINT CO.” nashriyoti, 2021, 357 b.
7. K.A.Karimov, A.Kh. Akhmedov., A.K. Odinaev. Amaliy mexanika. O'quv qollanma: - T.:”Dimal” nashriyoti, 2024.-332b.